

La città romana di Vercelli ed una nuova mappa topografica

Amelia Carolina Sparavigna

Dipartimento di Scienza Applicata e Tecnologia
Politecnico di Torino

Si propone il confronto tra la mappa della Vercelli romana ed una nuova mappa topografica basata sull'elaborazione di dati con Spaceborne Digital Elevation Models.

Le mappe topografiche che si usano sono una cortesia del sito <https://it-ch.topographic-map.com> che si ringrazia moltissimo per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca. I dati di altitudine sono stati ricavati da Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates, e la ricerca illustrata in un articolo intitolato "A high accuracy map of global terrain elevations", nelle Geophysical Research Letters [1]. Si veda anche quanto detto in MERIT DEM (http://hydro.iis.u-tokyo.ac.jp/~yamada/MERIT_DEM)

L'abstract di [1] dice che: "Spaceborne Digital Elevation Models (DEMs) are a fundamental input for many geoscience studies, but they still include non-negligible height errors. Here we introduce a high accuracy global DEM at 3 arcsecond resolution (~90 m at the equator) by eliminating major error components from existing DEMs (NASA SRTM3 DEM, JAXA AW3D DEM, Viewfinder Panoramas' DEM). We separated absolute bias, stripe noise, speckle noise and tree height bias using multiple satellite datasets and filtering techniques. After the error removal, land areas mapped with 2 m or better vertical accuracy were increased from 39% to 58%. Significant improvements were found in flat regions where height errors larger than topography variability, and landscapes such as river networks and hill-valley structures became clearly represented. We found the topography slope of previous DEMs was largely distorted in most of world major floodplains (e.g. Ganges, Nile, Niger, Mekong) and swamp forests (e.g. Amazon, Congo, Vasyugan). The newly developed DEM will enhance many geoscience applications which are terrain-dependent".

Nella Fig.1 si mostra una mappa della Vercelli Romana come dedotta dal testo in [2]. Si è usato ACME Mapper.

Fig. 1 - Si ringrazia ACME Mapper per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca. Il rettangolo rappresenta la Vercelli romana.

Le due immagini seguenti sono state ottenute da <https://it-ch.topographic-map.com>

Si noti che la città romana è nella zona di massima elevazione. L'urbanizzazione in tale zona è quindi quella più antica. La maggiore elevazione pare indicare la sovrapposizione di successive edificazioni.

Altri esempi di utilizzo del DEMs sono proposti in [3]. Molto simile a Vercelli è il caso di Pavia.

Fig. 2 - Si ringrazia <https://it-ch.topographic-map.com> per lo strumento che mette a disposizione per studio e ricerca

Many thanks to Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates [1] for their fundamental work on digital elevation data and models.

References

- [1] Yamazaki D., D. Ikeshima, R. Tawatari, T. Yamaguchi, F. O'Loughlin, J.C. Neal, C.C. Sampson, S. Kanae & P.D. Bates (2017). A high accuracy map of global terrain elevations. *Geophysical Research Letters*, vol.44, pp.5844-5853, 2017 doi: 10.1002/2017GL072874
- [2] Fortunato Guala (2009). *Vercelli Romana*. Edizioni del Cardo, Vercelli.
- [3] Sparavigna, Amelia Carolina. (2021, May 10). *Mappe Topografiche di Città Italiane di Fondazione Romana o Successiva Colonizzazione*. Zenodo. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4746355>